

**TARIXIY SANALAR VIKTOR GYUGONING
“BIBIMARYAM IBODATXONASI” TARIXIY ROMANINING
MAZMUNI SIFATIDA**

Jurayeva Shalola Xusanboyeva

Farg'ona davlat universiteti, fransuz tili fani o'qituvchisi

Hakimova Zulhumor Saydullo qizi

Farg'ona davlat universiteti, 22.120- guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7413838>

Fransuz yozuvchisi Viktor Gyugo nafaqat iste'dodli shoir, dramaturg, balki romannavist hamdir. Uning tarixda salmoqli iz qoldirgan romani bu “Parij Bibi Maryam ibodatxonasi”dir. Roman tarixiyliги bilan qimmatlidir. Yozuvchi Fransiya tarixiy voqealarining yorqin bo'yoqlarida akas ettirdi. XV asrda Parij shahri yozuvchi uchun samarali imkon yaratdi. Romanni yozishdan avval adib ibodatxonani arxitekturasi, gotik naqshlari bilan tanishib chiqqan.

Dramaturgni hayratga solgan narsa bu ibodatxona ustunidagi “Ananke” yunoncha qismat, taqdir degan ma'nolarni anglatuvchi so'z edi. Yozuvchi ushbu so'zni kengaytirib uch xil ma'no beradi: ya'ni din, jamiyat qonunlari, tabiat ofatlari anankesi. Adibning fikricha inson hayoti davomida mana shu uch xil Ananke bilan kurash olib boradi.

Parij Bibi Maryam ibodatxonasi romanida butxona trofida ro'y bergan voqealar hamda dinning tarixdagi ahamiyati, qahramonlarining hayoti, har bir voqea, personaj o'rta asr ibodatxonasi “Mo'jizalar saroyi” tasviri romantic kayfiyat bilan aks etadi. O'rta asr me'morchiligining xalq dahosining ajoyib obidasi bo'lmish ibodatxona roman markazida turadi. Asar qahramonlarining taqdiri ham ibodatxona bilan bog'liq. U O'rta asrchilik, feodalizm, dinning markazi, zulm, adolatsizlik maskani sifatida tasvirlangan. Ushbu romanda tarixiy sanalarning o'rni beqiyosdir. Yozuvchi tanlagan mavzu, joy ham aynan tarixiyliги bilan asarning qiymatini baholaydi.

1832 yilda dunyo yuzini ko'rgan “Parij Bibi Maryam ibodatxonasi” romani o'sha yilning o'zidayoq yetti marta qayta nashr etilgani bu asarning Fransiya ijtimoiy va ma'naviy hayotida ulkan voqea sifatida muhrlanganidan dalolat beradi. Gyugo XV asr voqealariga murojaat etgani bejiz emas. Chunki bu mamlakat hayotida tub burilish pallasini O'rta asrlardan Uyg'onish davriga o'tish davri bo'lgan. Adib tarixiy voqealar silsilasi orqali o'sha keskin va o'zgaruvchan davr manzarasini aks ettirar ekan, unda barcha davrlarga xos umuminsoniy g'oyalarni oddiy inson qismati uning haq-huquq va erkinligini tarannum etadi,

hukmdor tabaqa vakillari va dindorlarning g'ayriinsoniy qilmishlarini fosh etadi, bir so'z bilan aytganda ezgulik va yovuzlik kurashini yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlaydi.

Tarixiy asar hisoblangan "Bibimaryam ibodatxonasi" asari aynan tarixiy sanalar bilan bog'liqligi uning lug'atini boyitadi. Asarning kirish qismida aynan tarixiy sanalarga e'tibor qaratildi: asarning kirish qismi asosiy tarixiy voqealar 1482 yilning 6 yanvarida xotirada muhrlanib qoladigan e'tiborga molik biron-bir jiddiy voqea yuz bergani yuq. Aslida saharmandondan qo'ng'iroqlar va Parijliklarni junbushga keltirgan voqea, Flandriyalik dofin bilan Margarita o'rtasida nikoh rishtalarini bog'lash vakolati bilan tashrif buyurganliklari hamda tarixchilarning guvohlik berishicha 6 yanvar kuni parijsliklarni bu qadar junbushga keltirgan voqea qadim qadimdan nishonlanib kelayotgan cho'qintirish bayramining har yili o'tkaziladigan masxarabozlar qirolini saylash marosimi bilan bir kunga to'g'ri kelgani edi.

Ushbu jumlar bo'yicha saroyga tomosha ko'rish uchun kirish juda qiyin bo'lgani insonlarning tomosha ko'rish uchun sabri haqida hamda munosabatlari haqida yoritib berilgan. 1549yilga kelib, Dyu Brel 5 an'anaga ko'ra bu go'zallikdan xayratga tushgani haqida yozgan kezlardayoq, u anchayin xiralashgan, chang va o'rgimchak tolalari qatlami ostida qolib ketgan edi. Saroyning go'zalligi qadimgi gotikadan foydalangani u yerdagi muhitning insonlarga zavqu shavq bergani haqida berilgan. Buyuk Karl va Muqaddas Lyudovik haykallarini ham shu yerga o'rnatishni ixtiyor etgan, nisbatan yangi atigi olti yil burun bunyod etilgan ushbu ibodatxona gotika davrining so'nggi pallasiga xos bo'lgan hamda XVI asrning o'rtalarigacha davom etgan.

Uyg'onish davrining beqiyos me'moriy g'oyalari bilan yo'g'rilgan benihoya jozibali bezaklar va yuksak binokorlik an'analari asosida bunyod etilgan edi. 1465 yil 14 sentyabrda Parij qamali paytida birgina zarbasi bilan yetti burgundiyalik hayotiga zomin bo'lgan mashxur zambarak o'qi ham, Tampl darvozasi yonidagi porox omborining portlashi ham shoirimizning ayni paytdagi tantanali va fojeali daqiqada xizmatkorning qisqagina "Xazrati oliylari Burbonlik cardinal tashrif buyurdilar!" so'zlaridek gangitmagan bo'lardi. Grev maydoni deb nomlangan hikoyada esa, Lyudovik o'n Beshinchi 1 davridan qolib ketgan ikki vayrona bilan qisib tashlangan o'sha g'arib minorachaga achinish va pushaymonlik nazari bilan boqmasdan o'tib ketolmaydigan biz singari odamlar bir talay qadimiy binolar qatori ana shu obidani ham XV asrga mansub ko'hna gotika maydonini ham tasavvurlarida osongina jonlantirish mumkin.

U xuddi hozirgidek qiyshiq to'rtburchak shaklida bo'lib, bir tarafi sohilga chiqsa, qolgan uch tomondan baland, tor va ko'rimsiz uylar bilan o'ralgan edi. Kunduzlari XI-XV asrlarga mansub turfa me'moriy usublarning timsoliga aylangan maydondagi bu obidalarning yog'och yoki tosh o'yma bezaklari ko'zni quvontiradi.

Bino devorida 1434 yili Matye Bitern tomonidan chizilgan atirgullar orasida qirol nilufarlarigina chiroy ochib turardi. Lekin ular kechki ovqatga yararmikan? degan jumalari aynan asarga jilo berganini ko'rishimiz mumkin. Uchinchi kitob esa "Bibimaryam ibodatxonasi" sarlavhasi bilan boshlanib, ota-bobolarimiz XIV asrda yashagan allaqanday buzg'unchi arxiepiskoplar tomonidan o'ta xunuk sariq bo'yoq bilan chaplab tashlangan ibodatxonani ko'rib, nima degan bo'lishardi? Alifdek raso, o'qsimon jarangdor nafis, ko'kka bo'y cho'zib turgan bu minoracha shu kabi barcha inshootlarni ortda qoldirib ketgan edi. 1787 yilda didsiz bir me'mor uni buzib tashlagan va jarohatni yashirish uchun ustidan qozon qopqog'iga o'xshab ketadigan qo'rg'oshin "malham" qo'yishni lozim topgan.

Parijdagi Bibi Maryam ibodatxonasi ana shunday obidalarning o'ziga xos timsoli hisoblanadi. Uning har bir burchagi, har bir toshi nafaqat Fransiya balki fan va san'at tarixi sahifalaridan o'rin olgan. Biz kitobxon uchun Parij Bibi Maryam ibodatxonasining g'aroyib manzarasi shakl-shamoyilini tiklashga urinib ko'rdik. Uning XV asrda va bugungi kunlarda anchayin so'nib qolgan betakror go'zalligi haqida to'xtalib, eng muhim jihatni-minoralari balandligidan ko'zga tashlanadigan Parij manzarasini tushirib qoldirgan edik. Uch yuz yil ilgari, XV asrdayoq Parij ulkan shahar bo'lgan. Keyingi davrlarda kengaygan deb o'ylagan parijliklar yanglishadi.

Lyudovik O'n Birinchi zamonidan e'tiboran Parij kamida uchdan biriga kengaygan bo'lsa ham, kattalashgan maydon evaziga ko'pgina go'zalliklardan mahrum bo'ldi deyishga asoslar bor. XV asrda Parij bir-biridan keskin farq qiladigan, mustaqil, muayyan qiyofa, vazifalar urf-odat, an'ana imtiyozlar va o'z tarixiga ega bo'lgan uch qismga: Site, Universitet va shaxarga ajratilgan edi. XV asrda Sena Parij devorlari ichkarisida joylashgan quyidagi besh orol sohillarini yuvib oqqan: bir vaqtlar qalin o'rmonzor bo'lgan, bugun esa o'tin sotiladigan Qashqirlar oroli; ikki-uch kulbani hisobga olmaganda, Parij episkopiga tegishli kimsasiz sigirlar va Bibi Maryam orollari (XVII asrda bu ikki orol birlashtirilib, obodonlashtirilgach, muqaddas Lyudovik oroli deb yuritila boshlagan) Site oroli va unga bir vaqtlar yondosh bo'lgan, keyinchalik Yangi ko'prik tuprog'i ostida qolib ketgan Sigirlar kechuvi oroli haqida yozuvchi aynan tarixda qoladigan

jumlalar keltirgan. “Mehr oqibatli odamlar” haqida yozilgan bo’lib, Iso payg’ambar tavalludining 1467 yilida Foma haftaligining yakshanbasida ana shu belanchakda yotgan –odam bolasiga o’xshash mavjudod bu yerda to’plangan xaloyiqning qiziqishiga sabab bo’ldi. Aksar ayollar asosan kampirlar yig’ilgandi. Klod dam olish paytlari tinchgina hordiq chiqarishga intilgan, Fuar ko’chasidagi g’ayriaxloqiy ishlardan uzoqroq yurishga uringan, solnomachilar tomonidan “Oltinchi universitet g’alayoni” deya tarixga muhrlangan 1463 yildagi isyonda ham ishtirok etmagan edi. U boshqalarga o’xshab, Montegyu kollejining kamxari stipendiatlarining moviy va siyohrang liboslari ustidan kulishni o’ziga ep ko’rmadi deb yozadi yozuvchi. O’rta asrlardagi boshboshdoqlik davrida vujudga kelgan fuqarolik va diniy huquning 618 yilda episkop Teodordan boshlangan va 1227 yilda Grigoriy To’qqizinchi bilan yakunlangan kata va yaxshi o’rganilmagan davriga oid barcha masalalarni o’zi uchun oydinlashtirib oldi. Aynan shu kezlarda aniqrog’i 1566 yilning jazirama yozida avj olgan o’lat birgina Parijning o’zida qirq mingga yaqin odamning shu jumladan Jean de Truaning guvohlik berishicha “G’oyat xushxulq, don ova mehr-sahovatli qirol munajjimi metr “Arnuning hayotiga zomin bo’lgan edi. 1482 yilga kelib, Kvazimodo ancha ulg’ayib qolgan edi. Yaratgan marhamati bilan Lyudovik O’n Ikkinchining sartaroshi Olive le Denning iltifoti sabab Gilom Shartening vafotidan keyin 1472 yilda Parij episkopi messir Lui de Bomoning ko’magi tufayli Jozas arxidyakoni martabasiga erishgan tutingan otasi Klod Frolloning say-harakati ila Kvazimodo Bibi Maryam ibodatxonasining qo’ng’iroqchisi etib tayinlangani ham aynan tarixiy voqeadir. 1482 yilda Kvazimodo Klod Frollo o’ttiz olti yoshda edi. Biri ulg’ayib, kuchga to’lib borayotgan bo’lsa ikkinchisining sochiga oq tusha boshlagandi. Shunisi aniqki, Klod Frollo 1466 yildagi o’lat qurbonlari bilan birga yotgan ota-onasining qabrini ziyorat qilish uchun Aybsizlar qabristoniga tez-tez borib turgan; biroq aytishlaricha ota-onasining qabri oldidagi butga emas, Nikola Flamel va Klod Pernel qabrlari yonida qad rostlagan g’alati haykallarga tiz cho’kkan ekan. Bundan tashqari uni Lombard ko’chasida ham ko’p bor ko’rishgani bu yerda u yozuvchilar va Marivo ko’chalari muyulishida joylashgan uychaga hech kimga bildirmay kirib ketgani ham ayni haqiqat. Bu Nikola Flamel tomonidan qurilgan bo’lib, alkimyogar 1417 yilda shu yerda vafot etga. O’shandan buyon egasiz bu uyga falsafiy toshni izlab kelganlar devorlarga ismini o’yib yozaverganidan yemirilib, vayronaga aylanib qolgan edi. “Qadimiy magistraturaga xolisona nazar” 1482 yilda Syer de Beyn ritsari d’Ivi va Sent-Andri baroni qirol maslahatchisi va kamergeri hamda Parij prevosi shavkatli Rober d’Estutvil o’zini bag’oyat baxtli inson deb hisoblashi hamda 1465 yilning 7

noyabrida ya'ni kometa paydo bo'lgan yilda qirol marhamati bilan ana shunday nufuzli lavozimini egallaganiga qariyb o'n yeti yil bo'lgani haqida yozilgandi. Bu lavozimni u shunchaki xizmat joyi emas, otameros mulk deb bilardi. Messir Rober d'Estutvil hayoti hotirjam va xursandchilik bilan kechishi uchun barcha asoslar kechishi uchun barcha asoslar mavjud bo'lsa ham, 1482 yilning 7 yanvarida kayfiyati buzuq holda uyg'ongan edi. Buning sababini o'zi ham tushuntirib bera olmasdi. Balki bu hol o'sha kuni osmon tund bo'lgani bilan bog'liqligi yoritiladi. 1483 yilning avgustida Lyudovik o'n birinchi ham jon taslim qilgani, Pyer Grenguar esa echkichani qutqarib, dramaturg sifatida dovrug' qozongani, 1483 yilga doir yeparxiya solnomalarida uning dramaturgiya sohasida erishgan yutuqlari haqida quyidagilar qayd etilganiga ishonch hosil qilish mumkin.

Ushbu qayd etilgan sanalar va bu sanalarda yuz bergan muhim voqealar asarning mavzularni aniq yoritganligi hamda har bir sanalarni kitobxonga yetkazib berganligini ko'rishimiz mumkin. O'ylaymizki asarning qiymati fransuz hayotida adabiyot gavhari sifatida tarixda iz qoldiradi. Nafaqat fransuz millati balki boshqa kitobxonlarni qalbidan joy olgan sifatida tarix zar varaqlaridan joy oldi.

References:

1. Фалалеева Т.А. Всемирная литература (новый и новейший периоды) Минск. Современные знания. 2007. С-71-84
2. Introduction to literary criticism: Textbook. L. V. Chernets, V. E. Khalizev, A. Da. Jezalnek, 2004.
3. Tomashevsky B.V. History of literature. Poetics. M., 1999.
4. Jo'rayeva SH.X. "FRANSUZ ROMANLARIDA TARIXIYLIK VA ZAMONAVIYLIK. ROMANTIZM VA TARIXIY EPOS. ROMANTIK ADABIYOTDA TARIXIY HARAKAT MUAMMOSI". Models and methods in modern science. Volume 1, Issue 1. (26-32), 2022.
5. Jo'rayeva SH.X. "PROSPER MERINING TARIXIY ROMANI XUSUSIDA". Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. 1 (11). 1-4. 2022.
6. Jo'rayeva SH.X. "O'ZBEK BADIY ASARDAGI QAHRAMON MAVZUSI". Science and Education. 3 (10). 664-667. 2022.
7. Jurayeva Shalola Xusanboyevna, Historical dates as the content of Victor Hugo's Bibimaryam temple, International conference Volume 3 Issue section 3 Pages 65.
8. Dehqonov Islom Teshaeovich.(2021) Fransuz, o'zbek va rus tillarida sodda nutqning qiyosiy taxlili: tarjimada leksik ekvivalent topish muammosi. FarDU ILMIIY XABARLARI. 2 (2), 212-214.

9. Dehqonov Islom Teshaeovich.(2021) L'interculturel en francais langue etrengere. Международная научно-практическая конференция. 3 (3) 135-137.
10. Dehqonov Islom Teshaeovich.(2021) Бадий таржимада миллий колорит (экотизм) ларнинг берилиши. Международная научно-практическая конференция.1 (1) 656-458.
11. Dehqonov Islom Teshaeovich.Fransuz tilidan tarjima qilingan asarlada ekzotizmlarning ifodalanishi. Международная научно-практическая конференция. 1 (1) 216-218.
12. Astonova Guzalkhon Rakhmonalievna. Lexical Units Related to the Education System in a Comparative Study of Different Languages. American Journal of Social and Humanitarian Research 6 (6), 1-6
13. Г.Р Астонова. ГЕРМАНИЯДАГИ ТАЪЛИМ БОСҚИЧЛАРИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. Евразийский журнал академических исследований 1 (9), 273-277

